

OVQAT TOKSIKOINFEKSIYALARINING KLINIKASI VA DAVOLASH

Xolliyeva Aziza Askarovna

Pastdarg'om jamoat salomatligi tibbiyot
texnikumi hamshiralik ishi yo'nalishi
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14888021>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-yanvar 2025 yil
Ma'qullandi: 12-yanvar 2025 yil
Nashr qilindi: 18-yanvar 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Ovqat toksikoinfeksiyalari-bakteriya va ularning zaharlari bilan ifloslangan ovqat mahsulotlari iste'rnoli natijasida kelib chiqadigan o'tkir ichak infeksiyasi boiib, klinikasiga muddatlijunjish, harorat ko'tarilishi, gastroenterit belgilari, toksikoz va suvsizlanish belgilari bilan tavsiflanadigan kasallikdir. Etiologiyasi. Toksikoinfeksiyalaming qo'zg'atuvchilari enterokoklar, proteus vulgaris, entrotoksin ishiab chiqaradigan stafilokokk va streptokokk shtamlari, spora hosil qiladigan anaeroblar, "Bakterium cereus", galofil vibriionlar "vibrio parahaemoliticus" va boshqalar hisoblanadi.

Ovqatdan zaharlanishga sabab boiadigan tilla rang va oq stafilokokk dumaloq, kattaligi 0,8-1 mkm to'da-to'da boiib ko'rinadi. Ular harakatsiz, spora va kapsula hosil qilmaydi. Grammusbat hamma anilin bo'yoqlari bilan bo'yaladi. Yuqori haroratga chidamli termostabil, enterotoksin ishiab chiqaradi. Enterotoksin kimyoviy va fizik ta'sirlarga juda chidamli boiib qaynatilganda 1,5—2 soat, 120 darajagacha qizdirilgan avtoklavda esa 20 minutdan keyingina faolsiz holga keladi. Cl. perfringens 7-8 x 1-2 mkm kattalikdagi tayoqchasimon mikroboiib, harakatsiz, tashqi muhitda spora hosil qiladi. Yuqorida qayd qilingan mikroblar toksikoinfeksiyaga sabab boigan deb, xulosa chiqarishdan oldin klinik, epidemiologik, bakteriologik, serologik tekshiruvlar natijasiga suyangan holda salmonellyoz, ichburug1, vabo to'g'risida o'ylab ko'rish lozim.

Bu kasallikning yashirin davri ancha qisqa bo'lib, 30 rnutdan 12 soatgacha, juda cho'zilsa 24 soatgacha boradi. Bemor to'satdan ko'ngli aynib, qayt qiladi. Ko'pincha qusish ketmaket qaytarilib, bemorni holdan toydiradi. Qusishdan keyin ich ketish boshlanadi. U bir kecha kunduzda o'rtacha 10-15 marta hojatga boradi, ichi suyuq bo'lib keladi, najasida yalqi va qon bo'Mmaydi. Stafilokokk toksikoinfeksiyasida ich ketmasligi mumkin. Stafilokokklaming enterotoksin chiqaradigan shtamlari qo'zg'atadigan toksikoinfeksiyada ich ketish ya'ni diareya tezda to'xtaydi, ammo gastrit davom etadi. Bemoming qomi qattiq og'riydi, u ketmaket qayt qiladi. Bosh aylanadi, og'riydi o'zi ancha bo'shshib qoladi, karaxt bo'lib yotadi, goho hushidan ketadi. Harorat ko'tarilmaydi ba'zan subfebril bo'lishi mumkin. Bemorning rangi ko'karib, oyoq qo'llari muzlaydi. Qomi paypaslab ko'rilganda, me'da sohasi og'riydi. Puls tez, sust uradi va qon bosimi pasaygan bo'ladi. Kamdan-kam hollarda kollaps boshlanishi mumkin. Jigarvataloq kattalashmaydi. Cl. perfringens qo'zg'atgan toksikoinfeksiyada ba'zan bu kasallikka xos belgilardan tashqari nekrotik enterit va anaerob sepsis alomatlari ko'rinadi. Bu kasallik qorin og'rig'idan boshlanadi. Qorin burab og'riydi keyin bemor ko'ngli aynib, qusadi. Bir kunda 15-20 martagacha ichi ketadi. Diareya ba'zan bo'lmaydi. Zaharlanish va

gastroenterit holatlari degidrotatsiyaga sabab bo'ladi. Nekrotik enterit boshlanganda qorin qattiq og'riydi, meteorizm sepsis bilan birga davom etib borishi mumkin. Harorat yuqori ko'tariladi, zaharlanish kuchayib, ba'zan bemor badani sarg'ayadi. Jigar va taloq kattalashadi. Bemorning ahvoli og'ir bo'ladi. Ba'zan o'lishi mumkin. *Cl. perfringens* sabab bo'lgan toksikoinfeksiya ko'pincha engil o'tadi, 1-4 kun davom etadi va bemor sog'ayib ketadi. *Bakterium cereus* qo'zg'atadigan toksikoinfeksiyada ham gastroenterit ozgina zaharlanish ba'zan suvsizlanish belgilari ko'rinadi. Harorat normal yoki subfebril bo'ladi. Ba'zi hollarda bemor najasida yalqi va qon ko'rinadi. *Bakterium vulgaris* qo'zg'atgan toksikoinfeksiyada asosan o'tkir gastrit belgilari paydo bo'ladi. Ovqat toksikoinfeksiyalarida suv, tuz almashinuvi buzilishlari yuzaga kelib, yo'qotilgan suyuqlik miqdori ko'pincha bemor tana massasining 3-6 % ni tashkil qiladi.

Ovqat toksikoinfeksiyalarini davolashda avvalo me'dani bir necha marta yaxshilab yuvish zarur. Me'da natriy gidrokarbonatning 2-4 % li eritmasi yoki kaliy permanganatning 0,1 % li eritmasi bilan yuviladi. Buning uchun katta odamlarda 18 -20°C da ilitilgan 3 litr suyuqlik ishlatiladi. Yuvish toza yuvindi chiqquncha davom ettiriladi. Ovqat toksikoinfeksiyasining suvsizlanish belgilari kuzatilmagan engil kechishida oshqozonni yuvishdan so'ng qaynoq choy berib, oyoqlariga isitkich qo'yib isitiladi. Oshqozonni yuvgandan so'ng ko'ngil aynishi, ich buzilishi saqlanib, suvsizlanish I-II darajasi yoki ozgina umumiy zaharlanish belgilari kuzatilsa, og'iz orqali regidratatsiya vositalari (*regidron*, *tsitraglyukosolan*, *glyukosolan*, qand-tuzli eritmaları) va enterosorbentlar (*bektit-M*, *smekta*) buyuriladi. Yuqoridagi davolash tadbiri juda qulay bo'lib, guruhli kasallanish yuzaga kelganda, vena ichi tuzli eritmaları tanqisligida yuqori samara beradi. Oshqozonni yuvgandan so'ng ham qayta-qayta qusish alomatlari va umum zaharlanish, hamda suvsizlanishning III-IV darajasi belgilari kuzatilganda standart tuzli eritmalar ("*Trisol*", "*Xlosol*", "*Kvartasol*") 38°C gacha isitilib, kasallikning og'ir kechishida 60-120 ml bemorning kg vazniga, o'rtacha og'irlikda esa 55-75ml bemorning kg vazniga, vena ichiga 60-120 ml/min tezlikda yuboriladi. Vena ichi parenteral regidratatsiyasi qusish to'xtagandan so'ng, gemodinamik ko'rsatgichlar va buyrakning ajratish faoliyati tiklanganidan so'ng to'xtatiladi. Ovqat toksikoinfeksiyasining gastrointestinal shakllarini davolashda etiotrop davo o'tkazilishi maqsadga muvofiq emas. Bemorlarga kasallik boshida № 4, so'ngra esa № 13 parhezli stol buyuriladi. Iste'moldan me'da-ichak shilliq qavatini mexanik va kimyoviy ta'sirlovchi mahsulotlar (sut, konserva, dudlangan, o'tkir, ho'l mevalar va sabzavotlar) inkor qilinadi. Parhez sekin-asta kengaytirilib, kasallik boshlanishidan kamida 30 kun mobaynida buyuriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Эргашева, О. А. К. (2022). РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. *Вестник науки и образования*, (10-2 (130)), 58-61.
3. qizi Ergasheva, O. A. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARI BILAN O 'TKAZILADIGAN YENGIL ATLETIKA BO 'YICHA TO 'GARAK MASHG 'ULOTLARINING MAZMUNI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(14), 155-158
4. Ergasheva, O. A. (2022). 11-12 YOSHLI O'QUVCHILARNING TEZKORLIK SIFATINI YENGIL ATLETIKA MASHQLARI YORDAMIDA TAKOMILLASHTIRISH. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(24), 150-153.
5. Ergasheva, O. A. (2021). Psychological characteristics of movements of primary schoolchildren. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (103), 956-959.
6. Ergasheva, O. (2024). Potential glycolytic mechanism of endurance in athletics in female group students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 538, p. 05027). EDP Sciences.

7. Hamroyev, A. R., & Ergasheva, O. A. (2023). THE EFFECT OF ACTION GAMES ON THE PHYSICAL DEVELOPMENT AND LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES, 2(18), 67-71.

8. Axmedova M.D. A90 Yuqumli kasalliklarda hamshiralik ishi: Tibbiyot institutlarining bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik / M.D. Axmedova, A.R. Obloqulov, S.N. Boboxo'jayev; — Ozbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. — T., «Iqtisod-Moliya», 2008. - 244 b. Obloqulov A.R., Boboxo'jayev S.N.

